

OCHIQ KONLARDA FLEET MANAGEMENT SYSTEMS ASOSIDA EKSKAVATOR-YUK MASHINALARI O'RTASIDA YUK OQIMINI OPTIMALLASHTIRISH

Muxiddinov Xusniddin Oybek o'g'li
ToshDTU, "Konchilik ishi" kafedrası magistranti

ОПТИМИЗАЦИЯ ГРУЗОПОТОКОВ МЕЖДУ ЭКСКАВАТОРАМИ И АВТОСАМОСВАЛАМИ В ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТАХ ЕНА ОСНОВЕ FLEET MANAGEMENT SYSTEMS

Мухиддинов Хусниддин Ойбек оглы
магистрант кафедры «Горное дело», ТашГТУ

OPTIMIZATION OF MATERIAL FLOW BETWEEN EXCAVATORS AND HAUL TRUCKS IN OPEN-PIT MINING BASED ON FLEET MANAGEMENT SYSTEMS

Muxiddinov Khusniddin Oybek ugli
Master's student, Department of Mrining Engineering, TashSTU
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18094661>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ochiq kon ishlarida qazib-yuklash jarayonlarini boshqarishda Fleet Management Systems (FMS) texnologiyalaridan foydalanish orqali ekskavatorlar va yuk mashinalari o'rtasida yuk oqimini optimal tashkil etish masalalari ilmiy asosda tadqiq etilgan. Tadqiqot jarayonida ekskavatorlarning texnik unumdorligi, yuk mashinalarining aylanish vaqti, navbat kutish holatlari, bekor turish darajasi hamda real vaqt rejimida olinadigan ishlab chiqarish ma'lumotlarining boshqaruv qarorlariga ta'siri tahlil qilingan.

Ishlab chiqarish kuzatuvlari, texnologik va matematik hisob-kitoblar hamda FMS orqali shakllantirilgan raqamli ma'lumotlar asosida yuk mashinalarini ekskavatorlarga statik emas, balki dinamik tarzda taqsimlash zarurligi asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, an'anaviy boshqaruv usullarida ekskavator va transport tizimi o'rtasida nomutanosiblik yuzaga kelib, bu holat transport vositalarining ortiqcha navbat kutishiga va ekskavatorlarning to'liq yuklanmasligiga olib keladi.

FMS asosida ishlab chiqilgan yuk oqimini optimallashtirish yondashuvi ekskavatorlarning bekor turish vaqtini qisqartirish, yuk mashinalarining aylanish siklini tezlashtirish va qazib-yuklash jarayonining uzluksizligini ta'minlash imkonini beradi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, FMS yordamida yuk mashinalarini real vaqt rejimida optimal taqsimlash orqali umumiy ishlab chiqarish samaradorligini o'rtacha 10–18 % gacha oshirish mumkinligi aniqlangan. Olingan ilmiy natijalar ochiq konlarda raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish, qazib-yuklash jarayonlarini rejalashtirish va ekskavator-transport tizimining texnologik samaradorligini oshirishda muhim amaliy ahamiyatga ega bo'lib, yirik ochiq konlarda keng qo'llanilishi mumkin.

Аннотация: В статье на научной основе исследованы вопросы оптимальной организации грузопотоков между экскаваторами и автосамосвалами при управлении экскавационно-погрузочными процессами в открытых горных работах с

использованием технологий Fleet Management Systems (FMS). В ходе исследования проанализировано влияние технической производительности экскаваторов, времени оборота автосамосвалов, ожиданий в очередях, простоев, а также производственных данных, получаемых в режиме реального времени, на принятие управленческих решений.

На основе производственных наблюдений, технологических и математических расчётов, а также цифровых данных, формируемых FMS, обоснована необходимость динамического, а не статического распределения автосамосвалов между экскаваторами. Результаты исследования показывают, что при традиционных методах управления возникает несоответствие между экскаваторным и транспортным оборудованием, что приводит к увеличению времени ожидания транспортных средств и неполному использованию производственного потенциала экскаваторов.

Разработанный на основе FMS подход к оптимизации грузопотоков позволяет сократить простои экскаваторов, ускорить оборот автосамосвалов и обеспечить непрерывность экскавационно-погрузочного процесса. Установлено, что оптимальное распределение автосамосвалов в режиме реального времени с использованием FMS обеспечивает повышение общей производственной эффективности в среднем на 10–18 %. Полученные научные результаты имеют важное практическое значение для внедрения цифровых систем управления, планирования экскавационно-погрузочных процессов и повышения технологической эффективности экскаваторно-транспортных систем в крупных открытых карьерах.

Abstract: This paper presents a scientific study on the optimal organization of material flow between excavators and haul trucks in open-pit mining operations through the application of Fleet Management Systems (FMS). The research analyzes the influence of excavator technical productivity, haul truck cycle time, queuing delays, idle time, and real-time production data on operational decision-making processes.

Based on production observations, technological and mathematical calculations, and digital data generated by FMS, the necessity of dynamically rather than statically allocating haul trucks to excavators is substantiated. The results demonstrate that conventional management approaches often lead to mismatches between excavator and haulage systems, resulting in excessive truck waiting times and underutilization of excavator capacity.

The FMS-based material flow optimization approach enables a reduction in excavator idle time, acceleration of haul truck cycle time, and improved continuity of excavation and loading operations. The study shows that real-time optimal allocation of haul trucks using FMS can increase overall production efficiency by approximately 10–18%. The obtained results have significant practical value for the implementation of digital management systems, planning of excavation and loading processes, and enhancement of the technological efficiency of excavator–haulage systems in large open-pit mines.

Kalit soʻzlar: ochiq kon, Fleet Management Systems, ekskavator, yuk mashinalari, yuk oqimi, dinamik taqsimlash, qazib-yuklash jarayoni, texnologik samaradorlik

Ключевые слова: открытые горные работы, Fleet Management Systems, экскаватор, автосамосвалы, грузопоток, динамическое распределение, экскавационно-погрузочный процесс, технологическая эффективность

Keywords: open-pit mining, Fleet Management Systems, excavator, haul trucks, material flow, dynamic allocation, excavation and loading process, technological efficiency.

Zamonaviy ochiq konlarda foydali qazilmalarni qazib olish hajmlarining keskin ortib borishi qazib-yuklash va transport jarayonlarini yuqori darajada muvofiqlashtirilgan holda boshqarishni talab etmoqda. Ochiq kon ishlarida umumiy ishlab chiqarish xarajatlarining katta qismi ekskavatorlar va yuk mashinalari ishtirokidagi qazib-yuklash hamda tashish jarayonlariga to'g'ri keladi. Shu sababli ushbu texnologik zanjirning samaradorligini oshirish kon ishlarining texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarini yaxshilashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Amaliy tajriba shuni ko'rsatadiki, an'anaviy boshqaruv usullarida ekskavator va yuk mashinalari o'rtasidagi yuk oqimi ko'pincha statik rejimda tashkil etiladi. Bunday yondashuv konning o'zgaruvchan ishlab chiqarish sharoitlariga — ekskavatorlarning nosozligi, yuk mashinalarining kechikishi, yo'l sharoitlarining o'zgarishi va boshqa omillarga tezkor moslasha olmaydi. Natijada transport vositalarining ortiqcha navbat kutishi, ekskavatorlarning bekor turishi va ularning ishlab chiqarish quvvatidan to'liq foydalanilmasligi kuzatiladi.

So'nggi yillarda ochiq kon ishlarida raqamli texnologiyalarni joriy etish, xususan Fleet Management Systems (FMS) dan foydalanish ushbu muammolarni hal etishning samarali vositasi sifatida qaralmoqda. FMS real vaqt rejimida ekskavatorlar va yuk mashinalarining joylashuvi, texnik holati, yuklanish darajasi va aylanish vaqti to'g'risida ma'lumotlar to'plash imkonini beradi. Ushbu ma'lumotlar asosida transport oqimlarini operativ boshqarish va yuk mashinalarini ekskavatorlarga optimal tarzda taqsimlash mumkin bo'ladi.

Yirik ochiq konlar sharoitida FMS asosida yuk oqimini optimallashtirish ekskavator va transport tizimi o'rtasidagi nomutanosiblikni kamaytirish, bekor turish vaqtlarini qisqartirish hamda qazib-yuklash jarayonining uzluksizligini ta'minlash imkonini beradi. Shu bilan birga, FMS yordamida ishlab chiqarish jarayonlarini tahlil qilish va boshqaruv qarorlarini ilmiy asosda qabul qilish uchun keng imkoniyatlar yaratiladi.

Shu munosabat bilan mazkur maqolada ochiq kon ishlarida Fleet Management Systems asosida ekskavatorlar va yuk mashinalari o'rtasida yuk oqimini optimal tashkil etish masalalari ilmiy jihatdan tadqiq etiladi. Tadqiqot natijalari ochiq konlarda qazib-yuklash jarayonlarini rejalashtirish, transport tizimini boshqarish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda muhim amaliy ahamiyatga ega bo'lib, zamonaviy raqamli konchilik texnologiyalarini joriy etishda metodik asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Mazkur tadqiqot ochiq kon sharoitida ekskavator-transport tizimining ishlash samaradorligini oshirishga qaratilgan bo'lib, Fleet Management Systems (FMS) orqali real vaqt rejimida yig'iladigan ishlab chiqarish ma'lumotlari asosida olib borildi. Tadqiqot metodikasi kompleks yondashuvga asoslanib, ishlab chiqarish kuzatuvlari, statistik tahlil, texnologik va matematik hisob-kitoblar hamda taqqoslama tahlil usullarini o'z ichiga oladi.

Tadqiqot jarayonida ekskavatorlar va yuk mashinalarining ish faoliyati uzluksiz monitoring qilindi. FMS orqali quyidagi asosiy texnologik ko'rsatkichlar real vaqt rejimida qayd etildi: ekskavatorlarning texnik unumdorligi, yuk mashinalarining aylanish vaqti, yuklash vaqti, navbat kutish davomiyligi, bekor turish holatlari hamda transport vositalarining yuklanish darajasi. Ushbu ko'rsatkichlar qazib-yuklash jarayonining samaradorligini baholash uchun asosiy ma'lumotlar bazasini tashkil etdi.

Metodik yondashuv doirasida dastlab ekskavator va yuk mashinalari o'rtasidagi mavjud statik taqsimlash sxemasi tahlil qilindi. Ushbu holatda transport vositalarining navbat kutish

vaqti va ekskavatorlarning bekor turish darajasi aniqlanib, ularning umumiy ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri baholandi. Keyingi bosqichda FMS asosida dinamik taqsimlash modeli ishlab chiqildi, bunda yuk mashinalarini ekskavatorlarga biriktirish real vaqt ma'lumotlariga asoslangan holda avtomatik ravishda qayta ko'rib chiqildi.

Ekskavator va transport tizimining samaradorligi quyidagi asosiy ko'rsatkichlar orqali baholandi:

- ekskavatorlardan foydalanish koeffitsienti;
- yuk mashinalarining o'rtacha aylanish vaqti;
- navbat kutish va bekor turish ulushi;
- umumiy yuk tashish hajmi.

Ushbu ko'rsatkichlar FMS asosida optimallashtirilgan va an'anaviy boshqaruv usullari uchun alohida-alohida hisoblandi hamda ularning natijalari o'zaro taqqoslandi. Hisob-kitoblar jarayonida texnologik jarayonlarning barqarorligini ta'minlash va tasodifiy omillarning ta'sirini kamaytirish maqsadida o'rtacha statistik qiymatlardan foydalanildi.

Tadqiqot metodikasining muhim jihati shundaki, u ochiq kon ishlarining real ishlab chiqarish sharoitlariga moslashtirilgan bo'lib, FMS orqali olinadigan raqamli ma'lumotlarning amaliy boshqaruv qarorlarini qabul qilishdagi samaradorligini baholashga imkon beradi. Taklif etilgan metodik yondashuv yirik ochiq konlarda ekskavator-transport tizimini raqamli boshqarish, yuk oqimlarini optimallashtirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

1-jadval.

FMS asosida nazorat qilinadigan asosiy ko'rsatkichlar.

Ko'rsatkich	Belgilanishi	Izoh
Ekskavator unumdorligi	Q_e	$m^3/soat$
Yuk mashinasi aylanish vaqti	T_a	min
Navbat kutish vaqti	T_n	min
Foydalanish koeffitsienti	K_f	–

Ochiq konlarda ekskavator va yuk mashinalari o'rtasidagi yuk oqimini samarali tashkil etish murakkab ko'p omilli masala bo'lib, u texnologik, tashkiliy va vaqt omillarining o'zaro ta'sirini hisobga olishni talab etadi. Mazkur tadqiqotda yuk oqimini optimallashtirish modeli Fleet Management Systems (FMS) orqali real vaqt rejimida olinadigan ishlab chiqarish ma'lumotlariga asoslanadi va ekskavator-transport tizimini yagona dinamik tizim sifatida ko'rib chiqadi.

Modelning asosiy maqsadi ekskavatorlarning bekor turish vaqtini minimallashtirish, yuk mashinalarining navbat kutish holatlarini kamaytirish hamda umumiy qazib-yuklash hajmini maksimal darajaga yetkazishdan iborat. Ushbu maqsad quyidagi optimallashtirish funksiyasi orqali ifodalanadi:

$$F = \max\left(\sum_{i=1}^n Q_{ei} \cdot K_{fi}\right)$$

bu yerda:

Q_{ei} – i-ekskavatorning texnik unumdorligi, $m^3/soat$;

K_{fi} – i-ekskavator uchun ish frontidan va transportdan foydalanish koeffitsienti;

n – faol ekskavatorlar soni.

Optimallashtirish jarayonida yuk mashinalarini ekskavatorlarga biriktirish dinamik xarakterga ega bo'lib, FMS tomonidan uzatiladigan quyidagi parametrlar asosida doimiy ravishda yangilanadi: yuk mashinasining joriy joylashuvi, yuklanganlik holati, ekskavatorning bandlik darajasi, yuklash vaqti hamda yuk mashinasining to'liq aylanish vaqti.

Yuk mashinasining samaradorligi va yuk oqimidagi ulushi quyidagi ifoda bilan baholanadi:

$$Q_{tj} = \frac{V_j \cdot K_j}{T_{aj}}$$

bu yerda:

V_j – j-yuk mashinasining yuk hajmi, m³;

K_j – yuk mashinasining to'lish koeffitsienti (FMS orqali aniqlanadi);

T_{aj} – yuk mashinasining to'liq aylanish vaqti, min.

Modelda yuk mashinalarini ekskavatorlarga taqsimlashda quyidagi cheklovlar hisobga olinadi:

- bir vaqtning o'zida ekskavatorga xizmat ko'rsatuvchi yuk mashinalari soni;
- yuklash joyining texnologik imkoniyatlari;
- yo'l tarmog'ining o'tkazuvchanlik qobiliyati;
- xavfsizlik va me'yoriy talablar.

FMS asosida ishlab chiqilgan optimallashtirish modeli statik taqsimlashdan farqli ravishda ishlab chiqarish sharoitlarining o'zgarishiga moslashuvchan hisoblanadi. Masalan, ekskavatorning qisqa muddatli to'xtashi yoki yuk mashinasining kechikishi holatlarida tizim avtomatik ravishda yuk mashinalarini boshqa ekskavatorlarga qayta taqsimlaydi. Bu esa qazib-yuklash jarayonining uzluksizligini saqlab qolishga xizmat qiladi.

Model samaradorligini baholash uchun optimallashtirilgan va an'anaviy boshqaruv holatlari solishtirildi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, FMS asosidagi yuk oqimini optimallashtirish modeli ekskavatorlarning bekor turish vaqtini 12–20 % gacha kamaytiradi, yuk mashinalarining aylanish siklini qisqartiradi hamda umumiy ishlab chiqarish hajmini oshiradi.

Mazkur model ochiq kon ishlarida raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish uchun ilmiy-metodik asos bo'lib xizmat qiladi va yirik ochiq konlarda ekskavator–transport tizimini samarali boshqarish imkonini beradi.

O'tkazilgan tadqiqotlar va FMS orqali yig'ilgan real vaqt ishlab chiqarish ma'lumotlari tahlili ochiq konlarda ekskavator–transport tizimining samaradorligi yuk mashinalarini taqsimlash usuliga bevosita bog'liqligini ko'rsatdi. An'anaviy statik taqsimlash sxemalari bilan solishtirilganda, FMS asosida ishlab chiqilgan dinamik yuk oqimini optimallashtirish modeli sezilarli texnologik ustunliklarga ega ekanligi aniqlandi.

Tahlil natijalariga ko'ra, an'anaviy boshqaruv sharoitida ekskavatorlarning bekor turish vaqti umumiy ish vaqtining 18–25 % ini tashkil etgan. Bu holat asosan yuk mashinalarining nomutanosib taqsimlanishi va navbat kutish jarayonlarining noto'g'ri tashkil etilishi bilan bog'liq. FMS asosida yuk mashinalarini real vaqt rejimida qayta taqsimlash natijasida ushbu ko'rsatkich 12–20 % gacha qisqargani kuzatildi. Natijada ekskavatorlardan foydalanish koeffitsienti sezilarli darajada oshdi.

Yuk mashinalarining aylanish vaqti ham muhim tahlil ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, statik taqsimlash sharoitida yuk mashinalarining o'rtacha aylanish vaqti yo'l sharoitlari va yuklash nuqtalaridagi navbatlarga bog'liq holda keskin

tebrangan. FMS asosida dinamik boshqaruv joriy etilgach, aylanish vaqti 8–15 % ga qisqardi va uning barqarorligi oshdi. Bu holat transport vositalarining ishlab chiqarish jarayoniga moslashuvchanligini kuchaytirdi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, FMS orqali shakllantirilgan optimallashtirish modeli ekskavatorlar va yuk mashinalari o'rtasidagi yuk oqimini muvozanatlashtirishga xizmat qiladi. Ekskavatorlar texnik unumdorligining to'liqroq namoyon bo'lishi yuk mashinalarining yetarli va o'z vaqtida yetib kelishi bilan ta'minlandi. Bu esa qazib-yuklash jarayonining uzluksizligini oshirib, umumiy yuk tashish hajmini ko'paytirishga olib keldi.

Shuningdek, tadqiqot davomida FMS ma'lumotlari asosida qabul qilingan boshqaruv qarorlarining aniqligi va tezkorligi ham baholandi. Real vaqt ma'lumotlaridan foydalanish operatorlarning subyektiv qarorlarini kamaytirib, boshqaruv jarayonini standartlashtirish imkonini berdi. Bu holat inson omiliga bog'liq xatoliklarni kamaytirish va ishlab chiqarish jarayonlarining barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Umumiy baholash natijalariga ko'ra, FMS asosida yuk mashinalarini optimal taqsimlash orqali ochiq konlarda qazib-yuklash jarayonining texnologik samaradorligini o'rtacha 10–18 % gacha oshirish mumkinligi aniqlandi. Olingan natijalar yirik ochiq konlar uchun ayniqsa dolzarb bo'lib, ishlab chiqarish hajmlarining ortib borishi sharoitida transport-logistika jarayonlarini raqamli boshqarish zarurligini tasdiqlaydi.

Muhokama shuni ko'rsatadiki, FMS asosida yuk oqimini optimallashtirish nafaqat texnologik, balki tashkiliy va iqtisodiy jihatdan ham samarali yechim hisoblanadi. Ushbu yondashuv ochiq kon ishlarida ekskavator–transport tizimini rivojlantirish va raqamli transformatsiyani jadallashtirish uchun mustahkam ilmiy-amaliy asos yaratadi.

Fleet Management Systems asosida yuk mashinalarini ekskavatorlarga optimal taqsimlash ochiq kon ishlarida texnologik samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi. Ushbu yondashuv ochiq konlarni raqamlashtirish jarayonining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Хохряков В. С. Открытые горные работы. – М.: Недра, 1988. – 416 с.
2. Томилин А. Н., Ковальчук А. В. Эскаваторно-транспортные системы карьеров. – М.: Горная книга, 2010. – 352 с.
3. Darling P. (Ed.). SME Mining Engineering Handbook. – 3rd ed. – Englewood, CO: Society for Mining, Metallurgy & Exploration, 2011.
4. Suboleski S. C. Mine dispatching: Systems and methods // SME Annual Meeting. – Denver, USA, 2009.
5. Burt C., Caccetta L. Equipment selection for surface mining: A review // Interfaces. – 2014. – Vol. 44, No. 2. – pp. 143–162.
6. Camus J. P., Flores D. Real-time fleet management systems in open pit mines // Mining Engineering. – 2016. – Vol. 68, No. 7. – pp. 45–52.
7. Qalmoqqir konining ishlab chiqarish-texnik hisobotlari. – Olmaliq KMK, 2020–2024 yy.
8. Ochiq kon ishlarini loyihalash bo'yicha me'yoriy hujjatlar va sanoat standartlari. – Toshkent, 2018.
9. Ravshanov Z. et al. Methods of determining the safety and environmental impact of dust and explosion processes in mining enterprises // International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – T. 3. – №. 4. – C. 415-423.

10. Ravshanov Z., Ergasheva Z., Sailau A. Measures of recultivation of mining area in quarries //International Conference on Management, Economics & Social Science. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 54-56.
11. Ravshanov Z. Technological Stages of determining the Distance to the Location of Rocks in the Development of a 3D Model of Mining Enterprises //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
12. Ravshanov Z. Mining processes of drilling machines //Information about the technological alarm system of drilling machines. – 2022.
13. Ravshanov Z. et al. Evaluation of the strength of rocks in open mining processes in mining enterprises //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. A4. – C. 96-100.
14. Ravshanov Z. Determination of mineral location coordinates in geotechnology and mining enterprises //Scienceweb academic papers collection. – 2023.